

mavzularni to‘g‘ri metodlar bilan o‘qitish orqali o‘quvchilarni jamiyatga moslashgan, mas’uliyatli, hurmatli va mustaqil shaxs sifatida tarbiyalash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “Creativity and learning: What’s the connection?” is an article by Robert E. Slavin and Cynthia, 2020, <https://johnshopkins.academia.edu/RobertSlavin>
2. “Communication and collaboration technologies in education,” edited by Dan Suthers and Kristine Lund, was published by Springer in 2010.
3. “Creative Schools: A powerful revolution transforming education” by Sir Ken Robinson was published in April 2015.
4. “Collaborative learning for the digital age” by Brigid Barron and Linda Darling-Hammond was published 2019.
5. “Developing 21st Century skills using student - generated digital stories
6. “Do Schools Kill Creativity” is a TED Talk, originally presented at the TED Conference in Monterey, California, USA, in February 2006.
7. “The Global Achievement Gap” by Tony Wagner was published in the United States by Basic Books in 2008.
8. Fostering creativity in the classroom: A Systematic review” by Huijing Ma and Runing Ye in 2022.
9. G.H.Xodiyeva, “Boshlang‘ich ta’limda 4K modelidan foydalanishning pedagogik xususiyatlari”, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10682038>, 2024
10. G.H.Xodiyeva, “Zamonaviy boshlang‘ich ta’limda 4K modeli kompetensiyalarini rivojlantirishga integrativ yondashuvning mohiyati” ИЖТИМОЙ-ГУМАНИТАР ФАНЛАРНИНГ ДОЛЗАРБ МУАММОЛАРИ. № S/2(4)-2024 ISSN: 2181-1342 (Online) <https://scienceproblems.uz>
11. G.H.Xodiyeva, “Boshlang‘ich sinf darslarida 4K model raqamli kompetensiyalarini didaktik o‘yinlar orqali rivojlantirish usullari”, “Raqamli didaktika va madaniyat: zamonaviy tendensiyalar, yondashuvlar, yechimlar” Respublika ilmiy-amaliy anjumani, 2024.
12. Ibraimov X, Quronov M “Umumiy pedagogika” Sahnof-2023.
13. Ibraimov X, Quronov M va boshq. Ota-ona – murabbiylar uchun uslubiy-metodik qo‘llanma. Toshkent.: - 2024. 123-126 b.
14. Po‘latova S.A. Boshlang‘ich sinflarda tarbiya fanini o‘qitishda innovatsion texnologiyalar foydalanish metodikasi // *Xalqaro tadqiqotlar jurnali*, 2023. — T. 2, №3. — S. 364–368
15. Ro‘ziyeva D., Usmonboeva M., Holiqova Z., Interfaol metodlar: mohiyati va qo‘llanilishi Metodik qo‘llanma. – T.: Nizomiy nomli DTPU, 2013. –115 b.
16. Sulaymanova M. Boshlang‘ich sinflarda “Tarbiya” fanini o‘qitishda innovatsion metodlardan foydalanish metodikasi // *Yevroosiyo akademik tadqiqotlar jurnali*, 2023. — T. 3, №4. — S. 158–161
17. Usmonova O.V., Risyukova Y.V., 3-sinf tarbiya darsligi, - T: “Novda”, 2023.
18. WEF speech: “World Economic Cooperation speech about 4K in education.”, 2022.

TARBIYAGA OID XALQARO VA MILLIY TAJRIBALARNING QIYOSIY TAHLILI

Nodirbek Murodov Oybek o‘g‘li

*Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti 1-bosqich tayanch doktoranti
O‘zbekiston “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining Markaziy Kengashi Ijroiya qo‘mitasi
devoni Yoshlarning ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish masalalari bo‘limi bosh mutaxassisi*

***Annotatsiya:** Ushbu maqola orqali tarbiyaning qanchalik muhimligi va xorijiy davlatlardan kerakli joyini o‘rnak qilib olish kerakligi yozilgan. Xususan, rivojlangan mamlakatlarning ta’lim sohasidagi ilg‘or tajribalarini o‘rganish va ularni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish masalalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta’lim jarayonini takomillashtirish uchun xalqaro standartlar, innovatsion texnologiyalar va metodikalarni joriy etishning istiqbollari muhokama qilinadi. Maqola sifatli ta’limni ta’minlashda milliy o‘ziga xoslikni saqlab qolgan holda xorijiy tajribalardan samarali foydalanish bo‘yicha amaliy tavsiyalarni taklif qiladi.*

***Kalit so‘zlar:** Ta’lim, xorijiy davlatlar, innovatsiya, xalqaro, sifat, mutaxassislar, O‘zbekiston, metodika, xalqaro usullar.*

Kirish. Tarbiya – insonni axloqiy, ma’naviy, intellektual, estetik va jismoniy jihatdan rivojlantirish, uning to‘g‘ri yo‘nalishda shakllanishi uchun zarur bo‘lgan pedagogik jarayon. Tarbiya jamiyatda o‘zaro hurmat, axloqiy qadriyatlar, ijtimoiy mas’uliyat va mehnatga bo‘lgan muhabbatni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi. Tarbiya faqat o‘qitish yoki bilim berish bilan cheklanmaydi, balki shaxsning har tomonlama rivojlanishi, uning o‘zini anglashiga yordam berishdir.

Tarbiyaning ahamiyati jamiyatdagi har bir insonning shakllanishida, rivojlanishida va ijtimoiy hayotda muvaffaqiyatli bo‘lishida muhim rol o‘ynaydi. Turli mamlakatlar va madaniyatlarda tarbiya yondashuvlari o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Ushbu maqolada tarbiyaning xalqaro va milliy tajribalari o‘rganilib, ularning o‘zaro taqqoslanishi amalga oshiriladi. Maqsadimiz turli xalqlarning tarbiyaviy tizimlaridagi o‘xshashliklar va farqlarni aniqlash, shuningdek, bu tajribalardan qanday foydalangan holda milliy tarbiya tizimini rivojlantirish mumkinligini tahlil qilishdir.

Sizda savol tug‘ilishi mumkin. Nima uchun boshqa davlatlarning tajribalarini o‘rganishimiz kerak, har bir davlatning o‘z milliy qadriyatlari, usullari va ta’lim tizimi bo‘ladi. Xorijniki bizga to‘g‘ri kelmasligi, ularning o‘ta gender tengligi bizning yoshlarimizni qarashlarini o‘zgartirib yuborishi mumkin deyishingiz to‘g‘ri. Ammo bir-biridan butunlay ko‘chirib olinmaydi. O‘ziga kerakli va mos keladigan jihatlari o‘rganilib, keyin jamiyatga tatbiq etadi. Agar tajriba kutilgan natijalarni bersa, bu usullar qo‘llanishda davom etadi. Men sizga xalqaro tajribalarni nima uchun o‘rganish kerakligi haqida keltirib o‘taman.

Xalqaro tajribalarning o‘rganilishining zarurati:

1. **Eng yaxshi amaliyotlarni o‘rganish:** Xalqaro tajribalarni o‘rganish, boshqa mamlakatlarda qo‘llanilgan samarali metod va strategiyalarni tahlil qilish imkonini beradi. Masalan, Shvetsiya, Yaponiya, Singapur kabi mamlakatlar ta’lim tizimida ilg‘or metodlar va tizimlar joriy qilingan. Ularning muvaffaqiyatli tajribalari asosida o‘z tizimimizni takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish mumkin.

2. **Innovatsion yondashuvlar:** Xalqaro tajriba, yangi pedagogik usullar, texnologiyalar va innovatsion ta’lim yondashuvlarini o‘rganishga imkon beradi. Bu o‘zgarishlar orqali ta’lim tizimi zamonaviy talablar va imkoniyatlarga moslashadi. Masalan, onlayn ta’lim, interaktiv metodlar va shaxsiylashtirilgan o‘quv yondashuvlarini boshqa davlatlar tajribasidan o‘rganish mumkin.

3. **Madaniy almashinuv:** Xalqaro tajriba, turli xalqlarning madaniyati va qadriyatlarini o‘rganishga ham yordam beradi. Bu nafaqat ta’lim jarayoniga, balki jamiyatdagi umumiy ahloqiy va ijtimoiy me’yorlarga ham ta’sir qiladi. O‘zaro madaniy almashinuv orqali xalqaro hamkorlikni rivojlantirish mumkin.

4. **Global muammolarga yechimlar izlash:** Xalqaro tajribalar, butun dunyodagi global muammolarni hal qilishda yordam beradi. Masalan, ta’limdagi tengsizlik, ijtimoiy adolat va barqaror rivojlanish kabi masalalarni xalqaro tajriba asosida hal qilish mumkin.

Xalqaro tajriba tarbiyaga bo’lgan yondashuvlar va uslublarning xilma-xilligi bilan ajralib turadi. Ko’plab mamlakatlarda tarbiya tizimi madaniy, diniy va ijtimoiy me’yorlarga asoslanadi. Quyidagi mamlakatlar misolida xalqaro tarbiyaviy tizimlarning ba’zi xususiyatlarini ko’rib chiqamiz:

1. **Shvetsiya** – Shvetsiyada tarbiya tizimi o’qituvchi va o’quvchi o’rtasida o’zaro hurmatga asoslangan. Ularning maqsadi o’quvchilarga shaxsiy mas’uliyatni, mustaqil fikrlashni va inson huquqlarini qadrlashni o’rgatishdir. Shvetsiya o’qituvchilari o’quvchilar bilan do’stona munosabatda bo’lib, har bir bolaning ehtiyojlarini inobatga olib ishlaydi. Tarbiyaviy tizimda asosiy e’tibor bolalarga nisbatan mehr-oqibat va sabr-toqatga qaratiladi.

2. **Yaponiya** – Yaponiyada tarbiya ko’proq intizom va qat’iylikka asoslangan. Darslarda o’quvchilarga jamoa sifatida ishlash, o’zaro yordam va hurmat ko’rsatish kabilarga katta e’tibor qaratiladi. Yapon pedagogikasida bolalarga o’z majburiyatlarini bajarishda qat’iyatlilik, mehnatsevarlik va izzatni saqlash o’rgatiladi.

3. **AQSh** – Amerika tarbiyaviy tizimida erkinlik, mustaqillik va tanlovga katta ahamiyat beriladi. O’quvchilarga turli faoliyatlarda qatnashish imkoniyati yaratiladi. AQShda tarbiya tizimi ko’proq o’quvchilarni ularning shaxsiy qobiliyatlarini va istaklariga qarab yo’naltirishga qaratilgan.

Maxsus ta’lim ehtiyojlari uchun sharoit yaratish, nogironligi bo’lgan bolalar uchun inklyuziv ta’lim tizimini takomillashtirish va maxsus o’quv materiallarini ishlab chiqish, ko’p tilli ta’lim tizimini joriy etish, ingliz, rus va boshqa xorijiy tillarni o’rgatishga e’tibor qaratish orqali o’quvchilarning global bozor talablariga moslashuvchanligini oshirish, u takliflar milliy ta’lim tizimini samaradorlik va sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish uchun aniq yo’nalishlarni belgilaydi. Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga tayangan holda, O’zbekiston o’z milliy xususiyatlarini inobatga olib, ushbu yondashuvlarni muvaffaqiyatli amalga oshirishi mumkin.

Bugungi kunda Prezidentimiz yoshlar uchun yaratib berayotgan imkoniyatlar, shart-sharoitlar, qo’llab-quvvatlash bor ekan, biz yoshlar mahkam ushlab, Yangi O’zbekiston yoshlari va kelajagimiz uchun tinmay harakat qilishimiz lozim. Xatto, komil inson haqidagi mukammal ta’limot ko’xna Sharq falsafasida yaratilgan. Bu haqdagi fikrlar etnopedagogika manbalarida o’z aksini topgan. Ularni qayta tiklash, o’rganish, ijobiy jihatlarni pedagogik amaliyotga joriy etish milliy istiqloq davridagina mumkin bo’lib qoldi. Modomiki: “Jamiyat taraqqiyotining asosi, uni muqarrar halokatdan qutqarib qoladigan yagona kuch-ma’rifat...” ekan, pedagogika xuddi shu ma’rifatni targ’ib etuvchi tarbiya vositasidir. Shuning uchun Respublikamizda milliy istiqloq davrida komil insonni tarbiyalash kelajagi buyuk davlatni barpo etishning asosiy sharti sifatida talqin qilinmoqda. Bu vazifani amalga oshirishda pedagogika yutuqlaridan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi. Goh g’amgin, goh quvonchli kechgan o’tmishni, ajdodlarimiz buyukligi sababini bilmasdan milliy g’urur va iftixorni tarbiyalab bo’lmaydi.

Xulosa. Xalqaro tajriba va milliy tajriba o’rtasida ba’zi o’xshashliklar va farqlar mavjud. Xalqaro tajribada o’quvchilarga shaxsiy erkinlik va huquqlarni hurmat qilishga katta ahamiyat beriladi, milliy tajribada esa jamiyatdagi axloqiy qadriyatlar va madaniyatni saqlashga qaratiladi. Shvetsiya, Yaponiya va AQShdagi tizimlarda o’quvchilarga o’z-o’zini hurmat qilish, mustaqil fikrlash va ijtimoiy mas’uliyatni his qilishga alohida urg’u beriladi. Bu haqida yuqorida gapirib o’tdim. O’zbekistonda esa milliy qadriyatlar, oilaviy va diniy tarbiya katta o’rin tutadi, bolalar jamiyatning an’anaviy qadriyatlariga mos ravishda tarbiyalanadi. Tarbiyaviy tizimlarning xalqaro va

milliy tajribalari bir-birini to‘ldiruvchi xususiyatlarga ega. Milliy tarbiya tizimini rivojlantirish uchun xalqaro tajribalarni o‘rganish, ularni o‘z sharoitimizga moslashtirish, shuningdek, milliy an‘analarimizni inobatga olish zarur. Bu nafaqat tarbiya tizimining samaradorligini oshiradi, balki jamiyatda axloqiy va ma‘naviy barqarorlikni mustahkamlashga yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Ibrohimova Shirmonoy Xusan qizi: O‘zbekistonda sifatli ta’limni ta’minlash: xorijiy tajribani o‘rganish va milliy ta’lim tizimiga joriy etish imkoniyatlari. O‘quv-uslubiy majmua Namangan davlat universiteti Ilmiy kengashining 2023-yil 29-avgustdagi 1-sonli qaroriga ko‘ra, o‘quv jarayoniga tatbiq etish uchun tavsiya etilgan
2. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va oliyjanob xalqimiz bilan birga quramiz. “O‘zbekiston”, 2017.
3. Joyce, B., Calhoun, E., Hopkins, D «Pedagogy, Teaching Practices» 2004, Pedagogy, Curriculum, Teaching Practices and Teacher Education in Developing Countries.

RAQAMLI TA’LIM MUHITIDA AYOL LIDERLARNI SHAKLLANTIRISH: YOSHLAR TARBIYASI MASALALARI

Aziza Sadridinovna Fayzullaeva

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, “Falsafa” kafedrasi mustaqil tadqiqotchi

Annotatsiya: Ushbu maqola raqamli transformatsiya jarayonida O‘zbekistonda yoshlar tarbiyasi va ayol liderlik salohiyatini rivojlantirish masalalariga bag‘ishlangan. Raqamli ta’lim nafaqat bilim olish muhitini yangilamoqda, balki ayollar va qizlarga o‘zining liderlik fazilatlarini ochib berish, mustaqil fikrlash, innovatsion tashabbuslarni ilgari surish imkoniyatini taqdim etmoqda. Maqolada gender stereotiplari, raqamli tafovut va ijtimoiy me‘yorlar yosh ayollarning raqamli ta’limdagi ishtirokiga qanday ta’sir ko‘rsatayotgani yoritiladi. Transformatsion liderlik va feminist pedagogika asosida tahliliy yondashuv orqali yosh avlod, ayniqsa qizlarni, raqamli muhitda yetakchilikka tayyorlash bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, milliy tajriba va xalqaro dasturlar orqali amaliy yechimlar taklif qilinadi.

Kalit so‘zlar: raqamli ta’lim, ayol liderlar, yoshlar tarbiyasi, gender tengligi, transformatsion liderlik, O‘zbekiston, raqamli tafovut, pedagogik yondashuv, yoshlar siyosati, ayollarni kuchaytirish

Аннотация: Статья посвящена вопросам образования молодежи и развития женского лидерского потенциала в Узбекистане в процессе цифровой трансформации. Цифровое образование не только обновляет среду обучения, но и предоставляет женщинам и девушкам возможность раскрыть свои лидерские качества, мыслить самостоятельно и продвигать инновационные инициативы. В статье освещается, как гендерные стереотипы, цифровой разрыв и социальные нормы влияют на участие молодых женщин в цифровом образовании. С помощью аналитического подхода, основанного на трансформационном лидерстве и феминистской педагогике, разрабатываются рекомендации по подготовке молодого поколения, особенно девушек, к лидерству в цифровой среде. Также предлагаются практические решения с использованием национального опыта и международных программ.

Ключевые слова: цифровое образование, женщины-лидеры, молодежное образование, гендерное равенство, трансформационное лидерство, Узбекистан, цифровой разрыв, педагогический подход, молодежная политика, расширение прав и возможностей женщин

Abstract: This article is devoted to the issues of youth education and development of female leadership potential in Uzbekistan in the process of digital transformation. Digital education is not only renewing the learning environment, but also providing women and girls with the opportunity to reveal their leadership qualities, think independently, and promote innovative initiatives. The article